

Evaluación del Potencial de la Movilidad Eléctrica en Zonas Urbanas e Intermedias de Colombia y México: Un Estudio Comparativo

Jimenez Roldan Alan Daniel

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán Estado de México, México
alanjimenezrold1@gmail.com

Resumen

En los últimos años, la problemática de la contaminación y la constante dependencia hacia combustibles fósiles, han llevado a la búsqueda de alternativas que transformen de forma positiva el sector del transporte, como una respuesta a ello, surge la electromovilidad, sin embargo, en América Latina, países como México y Colombia aún tienen limitaciones en zonas intermedias, debido a la falta de estrategias, proyectos e incentivos que promuevan esta movilidad. Este artículo tiene como objetivo, analizar y comparar el potencial de adopción de movilidad eléctrica en zonas intermedias de Colombia y México, considerando aspectos relevantes en cada país y ciudad seleccionada. Para ello se investigó en fuentes de información oficiales, académicas, artículos e informes con el fin de obtener los datos necesarios. Los resultados arrojaron una evaluación mediante ponderaciones, en las cuales se reflejan los puntos más relevantes de cada ciudad en cuanto al impulso de la electromovilidad en ellas.

Abstrac

In recent years, the problems of pollution and constant dependence on fossil fuels have led to the search for alternatives that will positively transform the transport sector. In response to this, electromobility has emerged. However, in Latin America, countries such as Mexico and Colombia still have limitations in intermediate areas due to the lack of strategies, projects, and incentives to promote this mobility. This article aims to analyze and compare the potential for adopting electric mobility in intermediate areas of Colombia and Mexico, considering relevant aspects in each country and selected city. To this end, official and academic sources, articles, and reports were researched in order to obtain the necessary data. The results yielded an evaluation using weightings, which reflect the most relevant points of each city in terms of promoting electromobility.

Palabras clave: energética, eléctrica, huella, incentivos, infraestructura, matriz, movilidad, políticas, transición, vehículo.

I. INTRODUCCIÓN

La movilidad urbana, históricamente siempre relevante en la planificación del funcionamiento de ciudades, ha sido abordada, en la mayoría de los casos, sin acciones que reduzcan su impacto ambiental. Esto debido en gran parte, a que el medio de transporte que predomina aún se apoya de combustibles fósiles, lo que genera un impacto negativo en el ambiente al producir altos niveles de gases contaminantes [1].

En un contexto como este, el surgimiento de la electromovilidad se da como una solución a las emisiones de gases y contaminantes por medio del transporte. En países como México y Colombia se han incentivado estrategias que impulsen al desarrollo de la electromovilidad como una

solución hacia la contaminación constante que existe por los medios de transporte que las personas normalmente utilizan.

Este artículo presenta un análisis comparativo de ciudades específicas de México y Colombia, evaluando sus estrategias, políticas, incentivos, proyectos, infraestructura y avances en materia de electromovilidad, para lograr un punto de comparación en el cual podamos determinar las fortalezas y debilidades de cada país y ciudad.

Es importante entender cómo es que en zonas intermedias está ocurriendo una transición que conlleve a un tipo de movilidad más avanzada, responsable y adaptada a las necesidades actuales.

II. Related Works (Trabajos Relacionados)

La movilidad urbana en los últimos años se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades, sin embargo, existen aspectos que generan problemáticas en esta movilidad tradicional, siendo ese el motivo del surgimiento de la electromovilidad como la principal solución a esas problemáticas.

En [1] se describe principalmente qué es la movilidad eléctrica, así como también se menciona el cambio que genera al implementarse en zonas en las cuales es importante la transición hacia esta movilidad.

Por otro lado [2], [3] demuestran información en la cual ya empieza por verse una transición hacia una movilidad más sostenible en Colombia, implementando políticas que impulsen este cambio de una forma más coherente. Sin embargo, este tipo de estudios se centra en zonas en las cuales es fácil acceder a esta movilidad, dejando de lado la importancia que también se tiene en las zonas intermedias.

Asimismo, en [4], [5], se desarrolla información que aporta notoriamente al desarrollo de la movilidad eléctrica en México, dicha información se ve limitada a incentivos y políticas en general para el país, no para zonas específicas en las cuales es necesario este cambio.

Por lo cual, a diferencia de los artículos mencionados, este trabajo se enfoca principalmente en evaluar el potencial que tienen no solo zonas urbanas, sino también intermedias de México y Colombia, considerando factores importantes y

específicos como las políticas, infraestructura, incentivos, proyectos, actores involucrados, etc. Así, este artículo busca identificar oportunidades y restricciones basadas en el contexto que vive cada zona en particular.

III. Metodología

El estudio se enfocó en comparar y entender cómo en zonas intermedias de México y Colombia está ocurriendo una transición que conlleve una movilidad más limpia, coherente y resiliente, por ello se abordaron aspectos relevantes que fueron fundamentales en la comparación de ciudades, sirviendo de igual forma al comparar ambos países, para lo cual se desarrolló en 3 etapas distintas, en las cuales, cada una de ellas abordó una parte, tomando relevancia una sobre otra en el orden en que se desarrollaron, las etapas abordadas fueron las siguientes:

A. Revisión Documental

Se hizo una búsqueda exhaustiva de información en fuentes documentales, oficiales y académicas, así como también en artículos, informes gubernamentales y documentos técnicos. Esta búsqueda tuvo como objetivo fundamental recopilar datos relevantes relacionados con el tema principal: la electromovilidad, con ello se pudo tener una idea clara de a que nos referimos cuando hablamos de ella, y entender que es todo lo que conlleva el desarrollarla.

Por ello, la idea principal se mantuvo presente en todo momento, de tal modo que no se perdiera ese enfoque necesario para la correcta selección de fuentes de apoyo.

En estas fuentes de información se especificó una antigüedad máxima del año 2019, por lo cual se filtraron las fuentes que no correspondían a lo indicado y así se obtuvo información más precisa respecto a lo requerido.

Posteriormente se definieron conceptos clave para tener un mejor entendimiento de lo que íbamos a abordar, teniendo en cuenta de que dichos conceptos harían más entendible el propósito del análisis comparativo.

B. Análisis de Casos

Se desarrolló un análisis de casos con el propósito de comprender como es que la electromovilidad se implementa en contextos reales, principalmente en países latinoamericanos, en particular, México y Colombia.

Se seleccionaron 3 ciudades por cada país, para posteriormente realizar una comparación entre ellas, las ciudades fueron las siguientes:

México: Guadalajara, León, Querétaro
Colombia: Pasto, Bucaramanga, Medellín

Se analizaron documentos oficiales como la Estrategia energética Local de Pasto: Resumen Ejecutivo [6], Decreto provisional [7] y SENER | CONUEE [8], de las ciudades específicas de México y Colombia para hacer un levantamiento de información, abordando puntos importantes como lo son:

- Políticas
- Infraestructura
- Incentivos
- Penetración de vehículos eléctricos
- Actores involucrados
- Proyectos piloto
- Tarifas

Esto se hizo con la finalidad de comprender de una manera más clara, primeramente, cómo es que la electromovilidad influye notoriamente en el desarrollo de la zona en la cual se piensa implementar, así mismo, ayudó a identificar los puntos en los cuales cada ciudad seleccionada tiene mayor potencial respecto a las otras.

Además, esta estrategia, permitió tener un mayor aporte al estudio, esto debido a que colaboró en la identificación de patrones comunes y diferencias significativas entre países.

C. Comparación y evaluación

En esta última etapa del proceso metodológico, se desarrolló la comparación y la evaluación mediante el uso de un cuadro comparativo en el cual se asignaban ponderaciones las cuales nos ayudaban a evaluar a cada ciudad basándonos en el levantamiento de información que se hizo en el análisis de casos, teniendo así los datos necesarios para entender, qué ciudad tenía un mayor avance respecto a otra u otras, por lo cual de una manera más precisa y sencilla se logró entender los avances que existían y las limitaciones de cada ciudad.

Cada indicador fue evaluado de forma cualitativa según su importancia dentro del desarrollo de la movilidad eléctrica.

Además del cuadro comparativo, se desarrollaron gráficas con el propósito de tener un fácil entendimiento de una manera mas visual, entre las gráficas se utilizaron diagramas de distintos tipos, que permitieron visualizar de una forma rápida el avance de cada ciudad en cada indicador.

IV. Resultados

A partir de la metodología previamente descrita, mediante ponderaciones que se asignaron se hizo una evaluación de las ciudades de cada país utilizando una escala de ponderaciones del 1 al 3 para poder evaluar los distintos aspectos seleccionados y así entender mejor el desarrollo de la electromovilidad.

Dicha escala permitió clasificar los niveles de avance de la siguiente manera:

Valor de las Ponderaciones:

1. Deficiente
2. Regular
3. Suficiente

Indicador	Colombia								
	Pasto			Bucaramanga			Medellin		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Políticas públicas			0			0			0
Tipos de infraestructura		0		0				0	
Incentivos				0					0
Participación del sector privado		0			0			0	
Desarrollo industrial local		0				0	0		
Proyectos a plazo determinado		0			0				0
Actores Involucrados			0			0		0	
Participación del sector público			0			0			0
Tarifas			0		0		0		
Flotas públicas			0			0			0

Tabla 1 Ponderaciones respecto a ciudades de Colombia

La Tabla 1 muestra las ponderaciones que fueron asignadas a las ciudades correspondientes al país de Colombia, en función de diversos indicadores clave asignados previamente. Se puede observar cómo Bucaramanga muestra un avance intermedio, mientras que Pasto demuestra una eficiencia baja en la mayoría de los indicadores, por lo cual obtiene calificaciones bajas. Por el contrario, Medellín tiene valores altos en la mayoría de los aspectos evaluados, destacando en el punto clave más importante: los proyectos a plazo determinado, lo que refleja un grado elevado de avance en su estrategia de movilidad.

Indicador	México								
	Guadalajara			Querétaro			León		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Políticas públicas			0			0			0
Tipos de infraestructura		0				0	0		
Incentivos			0			0			0
Participación del sector privado			0		0				0
Desarrollo industrial local			0		0				0
Proyectos a plazo determinado			0			0			0
Actores Involucrados			0		0			0	
Participación del sector público			0			0			0
Tarifas		0				0			0
Flotas públicas			0			0			0

Tabla 2 Ponderaciones respecto a ciudades de México

En la tabla 2 se presenta la evaluación de las ciudades de México. Los resultados permiten identificar cómo Guadalajara presenta un avance regular en dos aspectos, mientras que en la mayoría se observa una ponderación elevada, algo similar ocurre en el caso de Querétaro; Por el contrario, León presenta una infraestructura limitada, lo cual contrasta con el avance notorio que encontramos en los otros criterios.

En conjunto, la evaluación muestra una relación importante en el desarrollo de la electromovilidad dentro del país mexicano.

Los resultados de la evaluación mediante ponderaciones fueron demostrados en gráficas para tener un mejor entendimiento de

los respectivos avances de cada ciudad, asimismo comprender cual era mejor respecto a otro, u otras.

Gráfica 1 Evaluación de políticas públicas

Como se muestra en la Gráfica 1, las ciudades se encuentran en un punto igualitario en cuanto a cantidad y calidad de normativas y leyes que se siguen para la penetración de la electromovilidad en cada zona.

Por lo tanto, es importante notar que todas las ciudades de alguna manera, y con base al desarrollo que cada una tenía, implementaban y proponían políticas públicas que fomentaran la penetración de una movilidad eléctrica.

Gráfica 2 Evaluación de infraestructura

Como se observa en la Gráfica 2 de infraestructura, las ciudades de Colombia tienen una evaluación baja en cuanto al desarrollo de elementos que conlleven a la penetración de vehículos eléctricos. Sin embargo, se puede identificar que las ciudades de México también cuentan con una evaluación baja a excepción de Querétaro, la cual es la ciudad que en este punto

de comparación tiene un mayor Avance en cuanto a infraestructura relacionada con electromovilidad.

Gráfica 3 Evaluación de incentivos

En la Gráfica 3 de incentivos se observa cómo existen ciudades en las cuales no hay ningún tipo de motivación que impulse a la introducción de movilidad eléctrica en la zona; Sin embargo, existen ciudades como las de México en las cuales se ha ponderado en una calificación de 3, lo que indica que la motivación es adecuada para lograr ese avance clave en el cambio de movilidad.

Entonces, si comparamos el avance en cuanto a incentivos en ciudades de Colombia y ciudades de México es muy claro observar cómo es que en las ciudades correspondientes al país mexicano existen más intenciones de invitar y motivar a las personas al uso de una movilidad más limpia.

Gráfica 4 Evaluación del sector privado

La participación del sector privado también tiene un impacto positivo dentro del país y de las ciudades, por lo tanto, como se observa en la Gráfica 4 es importante notar como existe un impacto regular, lo que indica una presencia positiva en el cambio del medio de transporte convencional que en su mayoría aún utiliza combustibles fósiles.

Si se genera un punto de comparación en cuanto a ciudades de cada país, podemos ver cómo es que sí existe un balance más notorio en esta gráfica debido a la penetración del sector privado en cuanto a movilidad eléctrica, sin embargo, aún se observa un avance mayor en este sentido de dos ciudades las cuales son León y Guadalajara.

Gráfica 5 Evaluación del desarrollo industrial

El desarrollo industrial en cada zona es muy importante para lograr tener un impacto positivo dentro de la electromovilidad, como se observa en la gráfica, existen zonas en las cuales se tiene un buen desarrollo industrial, lo que genera una forma más rápida y viable de expandir en su totalidad este tipo de movilidad, debido a que es de suma importancia relacionarse en la industria automotriz eléctrica, ya sea desde la fabricación hasta el ensamblado de este tipo de vehículos.

Además, es importante entender que el desarrollo industrial local es el principal aspecto en el cual se puede ver reflejado el avance de la movilidad convencional, esto debido a la necesidad del desarrollo de vehículos dentro del país, ya sea México o Colombia.

Gráfica 6 Evaluación de proyectos

La Gráfica 6, muestra el nivel de alcance en cuanto a proyectos a plazo determinado. Se observa nuevamente cómo en una sola ciudad de Colombia se calificó con suficientes (3), mientras que en las de México, todas recibieron esa calificación, por lo cual es una clara diferencia en cuanto a un avance más preciso.

Es importante hacer notar cómo en la mayoría de las ciudades existen proyectos a un plazo determinado, sin embargo, el hecho de que existan proyectos previstos no quiere decir que estos sean puestos en marcha debido a la falta de recursos y a las limitaciones técnicas que pueden experimentar algunas zonas intermedias de cada país.

Gráfica 7 Evaluación de actores involucrados

La Gráfica 7 representa el grado de participación de actores fundamentales, como lo son: gobiernos locales, sector privado, entre otros. La grafica indica una buena calificación para dos ciudades de México y dos ciudades de Colombia, Mientras que Medellín y Querétaro se encuentran con una calificación de regular (2), lo que puede sugerir una baja coordinación o limitada presencia de actores que planifiquen estrategias para desarrollar soluciones de movilidad eléctrica.

Se logró determinar la importancia que tienen los actores involucrados dentro de la penetración de este tipo de movilidad en cada ciudad. Sin embargo también se identificó cómo es que existen en algunas ciudades actores involucrados que no tienen demasiada influencia en el desarrollo de este tipo de movilidad, por lo cual, el hecho de que exista una gran cantidad de actores que tengan como intención la penetración de este tipo de vehículos no asegura un cambio en la movilidad convencional del lugar, ya que, en este tipo de situaciones es más preciso que actúen personal gubernamental o privado para lograr una correcta transición.

Gráfica 8 Evaluación de Tarifas

Las tarifas en cada país representan una oportunidad o una barrera, esto debido a que es la forma en la que una persona sabe si acceder o no al uso de vehículos eléctricos, como se puede observar en esta gráfica, al evaluar a las ciudades como suficiente (3) se refiere al hecho de que en estos lugares como lo son, Pasto, Querétaro y León se aplican los costos adecuados y correspondientes en base a la infraestructura existente en ellos.

Es importante hacer notar cómo es que se pudo comprender la relación que existe en cuanto a tarifas y en cuanto incentivos del uso de autos eléctricos porque, en gran medida las tarifas funcionan como un tipo de incentivo hacia las personas que tienen como idea utilizar este tipo de movilidad ya que una tarifa adecuada y conveniente para el usuario sería una forma de motivación para poder utilizar algún tipo de vehículo eléctrico ya sea ligero o pesado.

Gráfica 9 Evaluación del sector público

Como se puede observar en la Gráfica 9 la participación del sector público es igual en cada una de las ciudades, esto debido a que en gran medida las políticas públicas implementadas involucran al sector público y a la sociedad como una forma de impulso hacia este tipo de movilidad

Por ello se determinó cómo es que no solo los actores privados tienen un auge importante en este tipo de movilidad eléctrica, sino también es importante hacer notar la relevancia que tiene una parte pública para lograr un correcto desarrollo de una movilidad que promueva la reducción de contaminantes y que sea menos dañina para el entorno debido a que la movilidad convencional o tradicional al depender de combustibles fósiles y ser utilizada diariamente por las personas genera impactos negativos muy notorios.

Gráfica 10 Evaluación de flotas Públicas

En la Gráfica 10, en general se recibió la calificación más alta, lo que indica que todas las ciudades cuentan con una integración de movilidad eléctrica suficiente que corresponde al desarrollo que cada una lleva dentro de su sistema de transporte público.

Sin embargo, es importante resaltar el hecho de que no porque todas tengan una evaluación de suficiente quiera decir que una ciudad no es avanzada o más avanzada respecto a las otras.

Por lo cual es importante identificar en las gráficas anteriores los avances que sí tienen relación o que pueden ser comparados de una manera más precisa ya que estos resultados demuestran los avances y limitaciones de cada ciudad mientras que esta gráfica se adapta a lo correspondiente de cada ciudad sin evaluar profundamente una con otra.

Lo mostrado en las tablas y gráficas muestra una evaluación que busca aportar información para que las ciudades seleccionadas involucren una electromovilidad más limpia, coherente y resiliente.

De la información obtenida se pudo determinar la relevancia de la electromovilidad en cada país, haciendo notar las debilidades y fortalezas en cada uno.

- Colombia

La evaluación permitió identificar que Colombia cuenta con un notable aprovechamiento de energía renovable, debido a que gran parte de su matriz energética proviene de la energía hidroeléctrica, asimismo se identificaron intervenciones para el cambio de movilidad, teniendo como idea principal la introducción de seiscientos mil vehículos eléctricos en el país para el año 2030.

Sin embargo, también se evidenció cómo Colombia cuenta con ineficiencias en su infraestructura. Principalmente, se identificó la falta de coordinación efectiva entre sectores privados y públicos, lo cual refleja la ausencia de planes detallados de electrificación vehicular a nivel nacional y local. Esta limitación demuestra un obstáculo notorio para alcanzar los proyectos propuestos, afectando al desarrollo de infraestructura para la adopción masiva de este tipo de vehículos.

- México

En el caso de México, los resultados de la evaluación reflejan un mayor avance en electromovilidad en comparación con Colombia.

El progreso de México se encuentra fundamentado por la implementación de incentivos adecuados que se encuentran dirigidos al uso de vehículos eléctricos, por ello, estos incentivos logran estimular el interés de la población para adoptar tecnologías más coherentes, resilientes y sostenibles.

Además, es importante resaltar que México cuenta con un compromiso no solo nacional, sino también internacional al contraer diversos acuerdos en materia ambiental que aportan a la descarbonización del medio de movilidad convencional. Asimismo, México ha desarrollado un marco ambiental adecuado, el cual en gran medida puede proporcionar beneficios que contribuyan a la electrificación vehicular.

Todo lo anterior ha impulsado la penetración de vehículos eléctricos, junto con el desarrollo de infraestructura para este tipo de movilidad.

V.DISCUSIONES

La evaluación relacionada con la electromovilidad que se realizó mediante indicadores iguales para las ciudades de México y Colombia revela avances y diferencias significativas respecto a cada territorio. Uno de los hallazgos más notorios es el desarrollo de infraestructura. León se encuentra evaluado como deficiente (1) en este aspecto, esto nos indica una falta de presencia técnica con respecto a la movilidad eléctrica. Por otro lado, Medellín fue evaluada con una escala de “regular (2)”, lo cual de manera clara refleja un entorno técnico más notable.

Además, se demostró que en cuanto a la participación de actores clave, como los actores del sector público o privado, existen limitaciones importantes, esto debido a que en algunas ciudades sí existen participaciones que afectan o impulsan de alguna manera la electromovilidad.

Asimismo, los incentivos que se muestran indican una desigualdad notoria entre los países de México y Colombia, esto debido a que en la comunidad de Pasto no existen incentivos, de igual manera, Bucaramanga y Medellín se encuentran evaluados con “(1)” y “(2)”, lo que indica que las ciudades de México muestran un mayor grado de incentivos para la movilidad eléctrica, ya que todas las ciudades fueron evaluadas con “suficiente (3)”.

Finalmente, se debe de reconocer que existen elementos esenciales aún en desarrollo, esto debido a que después del estudio se puede observar que algunos municipios están empezando con la formulación de proyectos e incluso a implementar tecnologías más avanzadas en comparación con las convencionales.

Sin embargo, la falta de coherencia en factores importantes como los factores políticos y estrategias a un plazo determinado limitan la expansión a gran escala e impactan directamente en el cambio hacia una movilidad eléctrica limpia y resiliente.

VI. CONCLUSIONES

Se determinó que las diferentes ciudades de México en comparación con los de Colombia tienen un avance más significativo en cuanto al impacto de la electromovilidad, esto basado en la ponderación que se realizó para calificar de alguna forma el avance que cada ciudad tenía con respecto a otra, por lo cual si se habla de una manera más general se puede saber que México cuenta con un mayor avance en electromovilidad en comparación a Colombia.

Al comparar la adopción de la movilidad eléctrica en diferentes zonas intermedias de Colombia y de México, se pudo observar cómo en cada una de las zonas determinadas existe una opción diferente en cuanto a movilidad eléctrica, esto debido a que no necesariamente se referían a automóviles eléctricos, sino también algunos penetraban esta movilidad eléctrica mediante patinetes eléctricos, o bicicletas eléctricas de alguna manera buscando reducir la huella de carbono y la contaminación notoria que se genera con los transportes convencionales.

Después de haber realizado la evaluación comparativa, se pudo comprender de qué manera la electromovilidad impacta en alguna zona o territorio, esto debido a que el hecho de lograr una transición en la movilidad convencional genera no sólo un impacto ambiental positivo, sino también trae consigo beneficios económicos y sociales que impactan en gran medida al entorno que se relaciona en ello.

REFERENCIAS

- [1] S. Flores Hernández, I. Tovar Paulino, *Electromovilidad en México*, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), Secretaría de Energía (SENER), México, jul. 2023. Dir. Gen. I. Jáuregui Nares, Dir. Gestión para la Eficiencia Energética F. J. García Osorio, Dir. Movilidad y Transporte A. Maldonado Susano.

- [2] J. Rosero García, “Avance de la movilidad eléctrica en Colombia”, Bogotá, Research Gate, 2021.
- [3] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Estrategia nacional de movilidad eléctrica”, 2019, ESTRATEGIA NACIONAL DE MOVILIDAD ELÉCTRICA, Colombia.
- [4] SENER|CONUE, Electromovilidad en México. Ciudad de México, México: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la energía, jul.2023, [Autores: A. S. Flores Hernández e I. Toral Paulino].
- [5] Dirección de Políticas de Mitigación al cambio climático, Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. México: Gobierno de México, 2 de mayo de 2023.
- [6] Alcaldía de Pasto, Estrategia energética Local de Pasto: Resumen Ejecutivo. Pasto, Colombia: Programa de Cooperación económica y Desarrollo (SECO) de la embajada de Suiza en Colombia, jun.2019.
- [7] Alcaldía de Medellín, Decreto provisional 1720064594 de 2022: Ciencia y Tecnología e Innovación. Medellín, Colombia: Centro Administrativo Distrital (CAD), 2022.
- [8] SENER|CONUE, Electromovilidad en México. Ciudad de México, México: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la energía, jul.2023, [Autores: A. S. Flores Hernández e I. Toral Paulino].